

CULTUROLOGY

ВІРТУАЛЬНІ РЕАЛЬНОСТІ КРОС-ХУДОЖНЬОГО КІНО

Прокопович Л.В.

*доктор філософських наук, кандидат технічних наук,
професор кафедри культурології та філософії культури
Національного університету «Одеська політехніка», Україна
ORCID: 0000-0001-8636-9172*

VIRTUAL REALITIES OF CROSS-ART CINEMA

Prokopovych L.

*Doctor of Philosophy Sciences, Ph.D. Engineering,
Professor of Department of Cultural Studies and Philosophy of Culture,
Odessa Polytechnic National University, Ukraine
ORCID: 0000-0001-8636-9172*

Анотація

Актуальність теми дослідження зумовлена появою нових аспектів осмислення феномену віртуальної реальності в кіномистецтві. Мета дослідження – виявлення й осмислення проявів, функцій та смислової змістовності віртуальних реальностей у крос-художньому кіно. Результати дослідження показали, що феномен віртуальної реальності набуває різних проявів у кіномистецтві, в якому практикується поєднання різних жанрів, технологій та художньої стилізації в рамках однієї постановки (фільму, сюжету). Найвиразніше це проявляється у кінофільмах, де поєднується акторське рольове кіно з анімаційним, коли створюється віртуальна реальність, в якій люди спілкуються, взаємодіють із мультяшними персонажами. Такий крос-художній прийом застосовується різною мірою: в окремих епізодах з короткочасною появою у кадрі поряд із акторами-людьми мальованого мульт-персонажу; коли головним героєм є персонаж, візуалізація якого здійснюється засобами анімації; коли створюються цілі віртуальні світи, зокрема, на перехресті віртуальних реальностей акторського та анімаційного кіно. Ці віртуальні реальності суттєво відрізняються одна від одної, але всі вони породжені людською фантазією. Точніше – людським прагненням уявити себе в інших обставинах. Тому якими різними не були б віртуальні реальності, всі вони завжди про одне – про Людину, про її мрії, цінності та духовні засади буття.

Abstract

The relevance of the research topic is due to the emergence of new aspects of understanding the phenomenon of virtual reality in cinema. The purpose of the research is to identify and understand the manifestations, functions and semantic content of virtual realities in cross-art cinema. The results of the study showed that the phenomenon of virtual reality takes on various manifestations in cinematography, which practices a combination of different genres, technologies, and artistic stylization within the framework of one production (film, plot). This is most clearly manifested in movies, where acting and animation technologies are combined, when a virtual reality is created in which people communicate and interact with cartoon characters. This cross-artistic technique is used to varying degrees: in individual episodes with a brief appearance in the frame alongside human actors of a drawn cartoon character; when the main character is a character whose visualization is done through animation; when entire virtual worlds are created, in particular, at the intersection of the virtual realities of live-action cinema and animated cinema. These virtual realities are significantly different from each other, but they are all generated by human imagination. More precisely, by the human desire to imagine oneself in other circumstances. Therefore, no matter how different virtual realities are, they are always about one thing – about Man, about his dreams, values, and spiritual principles of existence.

Ключові слова: акторське рольове кіно, анімаційне кіно, мульт-персонажі, інтертекстуальність, пародійні алюзії, міфологія, людина, культурні смисли, цінності.

Keywords: action-packed cinema, animated cinema, cartoon characters, intertextuality, parodic allusions, mythology, man, cultural meanings, values.

Вступ. Поняття «віртуальна реальність» стало одним із знакових понять у масовій культурі та науковому дискурсі початку XXI століття. З'явилося воно давно, але зараз активно переосмислюється [1; 2; 3]. І разом з ним переосмислюються традиційні культурні та мистецькі феномени, зокрема, театр [4] та кіно [5; 6; 7].

Для кіномистецтва тема віртуальних реальностей набуває особливої актуальності з розвитком цифрових технологій, які допомагають кіномитцям втілювати будь-які творчі задуми з візуалізацією будь-яких віртуальних світів.

Тож вивчення цього феномену є актуальною дослідницькою проблемою в дискурсі культурології та філософії культури.

Мета дослідження – виявлення й осмислення проявів, функцій та смислової змістовності віртуальних реальностей у крос-художньому кіно.

Методологія дослідження. Основними методами дослідження є методи аналізу та синтезу (для узагальнення виявленого емпіричного матеріалу), порівняльний та інтертекстуальний аналіз (для виявлення пародійних алюзій), а також художня критика (при описанні та інтерпретації кінострічок та/або їх фрагментів в актуальному контексті дослідження).

Емпіричним матеріалом дослідження є кінематографічні твори, в яких поєднуються акторське рольове кіно та анімаційне кіно.

Результати дослідження. Віртуальні світи, породжувані кіномистецтвом, суттєво відрізняються від віртуальних світів, породжуваних творами художньої літератури або театром.

Адже кіно – це синтетичний вид мистецтва, в якому поєднуються не лише драматургія (літературна основа), акторська гра, декорації та музика, а ще й технології.

Зараз до специфічних технологій кіновиробництва додаються ще й цифрові технології, зокрема, комп'ютерна графіка. Ці технології дозволяють в рамках однієї постановки (одного фільму, одного сюжету) створювати різні віртуальні реальності, які можуть взаємодіяти, породжуючи нові віртуальні реальності.

Найбільш яскраво це проявляється у кінострічках, де поєднується акторське рольове кіно з анімаційним, коли створюється реальність, в якій люди спілкуються, взаємодіють із мультиплікаційними персонажами.

Такий крос-художній прийом є досить поширеним. Особливо – у комедійному кіно, де кумедність (іронічність, саркастичність, пародійність, тощо) сюжетної ситуації посилюються присутністю мульт-персонажів.

Наприклад, у кінофільмі «Старські та Гатч» (*Starsky & Hutch*, реж. Тодд Філіпс, 2004) є сцена, коли один з головних героїв – найкрутіших поліцейських в місті – починає грати на гітарі і співати ліричну пісню, у кадрі з'являється мультяшна пташка, яка сідає йому на плече (рис. 1).

Рис. 1. Кадри з кінофільму «Старські та Гатч» (*Starsky & Hutch*, 2004)

За сюжетом ця пташка – плід уяви напарника, який випадково замість цукру поклав у чай наркотик. Але кумедність ситуації тут посилюється не лише наявністю мульт-персонажу, а й пародійною алюзією на мультфільм «Білосніжка і сім гномів» (*Snow White and the Seven Dwarfs*, 1937).

Втім, цей прийом застосовується не лише в комедіях, а й в інших кіножанрах.

Наприклад, у серіалі «Кістки» (*Bones*, 2005-2017) в одній із серій поряд із акторами-людьми з'являється персонаж мультсеріалу «Сім'янин»

(*Family Guy*, 1999) малюк Стьюї. Тут він виступає як галюцинація спецагента ФБР Сілі Бута, як візуалізація його роздумів щодо пропозиції напарниці-подруги стати донором для її штучного запліднення. Ці роздуми набувають такої нав'язливості, що малюк Стьюї з'являється навіть під час допиту злочинця (рис. 2). Це дозволяє створити в кадрі емоційне напруження на контрасті смішного і загрозливого (адже галюцинації вказують на проблеми зі здоров'ям).

Рис. 2. Кадр із серіалу «Кістки» (*Bones*, 2005-2017)

Хай там як, а в обох прикладах бачимо не лише крос-художню стилізацію, а ще й інтертекстуальність.

Власне, у більшості подібних епізодів це і є головною метою – створити певну візуальну метафору, зокрема, й з елементами інтертекстуальності. Цей прийом не має на меті створення цілих віртуальних світів.

А ось у кінофільмі «Хто підставив кролика Роджера» (*Who Framed Roger Rabbit*, реж. Роберт Земекіс, 1988) події розгортаються саме на перехресті двох різних світів: світу людей і світу мульт-персонажів. Ці два світи перетинаються вже на початку фільму, коли глядачам показують зйомку мультфільму, яка відбувається не за картинками, а так, ніби знімається акторське рольове кіно, де мульт-персонажі – це актори. Тобто їм надана суб'єктність, завдяки якій вони діють так само, як і актори-люди.

Відповідно до них ставиться і режисер, який розпікає мультяшного кролика Роджера так само, як розпікав би актора-людину за зіпсований дубль, за недотримання сценарію.

– Стоп! Стоп! Припиніть знімати! – вигукує режисер, заходячи у кадр.

– А в цьому дублі що не так?! – роздратовано запитує мультяшний малюк Герман.

– До тебе, Герман, ніяких претензій. Ти – чудовий, досконалий. Це Роджер! Він усе псує! – пояснює режисер, нахилиючись до Роджера, на якого щойно впав холодильник. – Роджере, що це?! – запитує режисер, впіймавши пташку, що кружляла навколо голови Роджера.

– Пташечки, – відповідає кролик.

– Роджере! Прочитай сценарій. Бачиш, що написано: «Після удару кролик бачить зірки». Не пташок! Зірки!.. Ти мене вбиваєш (рис. 3).

Рис. 3. Кадри з фільму «Хто підставив кролика Роджера» (*Who Framed Roger Rabbit*, 1988): на знімальному майданчику

Через декілька кадрів глядачам дають зрозуміти, що це – Голлівуд, світ, який може існувати одночасно і як справжній, і як віртуальний. Світ, в якому всі задіяні у кіновиробництві, незалежно від

походження. А якщо творчому процесу заважає нестабільний психологічний стан кролика Роджера, який підозрює свою дружину, красуню Джессіку, у невірності, слід найняти приватного детектива для розслідування (рис. 4).

Рис. 4. Кадр з фільму «Хто підставив кролика Роджера» (*Who Framed Roger Rabbit*, 1988): допит фігурантки розслідування

І далі сюжет розвивається у детективному жанрі, в якому поєднуються специфічні риси двох видів художнього кіно: акторського та анімаційного.

Треба зазначити, що в цьому фільмі анімаційні персонажі були промальовані вручну, без комп'ютерної графіки. Для поєднання гри акторів із анімацією використовували аналогові оптичні ефекти. Втім, тут це доречно, бо підкреслює анімаційну, мальовану стилістику. Це посилює візуальні відмінності двох реальностей, що робить більш цікавим поєднання таких різних світів: світу людей і світу мульт-персонажів.

Зрозуміло, що з появою технологій комп'ютерної графіки таких фільмів стає дедалі більше.

Вони вже нікого не дивують, хоча й не стають менш привабливими як для глядачів, так і для кіномитців. Адаже нові технології надають нових можливостей для творчих експериментів.

Першим фільмом, де головний герой – повністю комп'ютерний персонаж, став фільм «Каспер» (*Casper*, реж. Бред Сілберлінг, 1995). Драматургія тут побудована на взаємодії людей зі світом привидів – Каспера та його кумедних друзів, які дошкуляють новим мешканцям дому, в якому всі вони мають якимось співіснувати (рис. 5).

Рис. 5. Кадри з фільму «Каспер» (Casper, 1995)

В цьому фільмі анімовані персонажі не є персонажами якихось відомих мультфільмів, а є «автентичними» героями, які виглядають, як мультяшні. Тобто тут відсутня інтертекстуальність, натомість є специфічна мульт-естетика, яка дозволила авторам фільму візуалізувати позажиттєву реальність і показати взаємодію двох світів: світу людей і світу привидів.

Втім, крос-художній формат дозволяє поєднувати в одному кіносюжеті й значно більшу кіль-

кість різних віртуальних реальностей, як, наприклад, у фільмі «Маска» (The Mask, реж. Чак Рассел, 1994). Тут знов бачимо поєднання акторського рольового кіно з анімаційним, але вже у жанрі комедійної супергеройської кримінальної драми: з пограбуванням банку, бандитськими розбірками, втручанням супергероя, на якого перетворюється звичайний банківський працівник, коли вдягає маску Локі – трикстера-бешкетника зі скандинавської міфології (рис. 6).

Рис. 6. Кадр з кінофільму «Маска» (The Mask, 1994)

Тема маски тут розкривається і в контексті соціальної комунікації, коли в сюжеті з'являється психолог доктор Артур Ньюмен зі своєю книгою «Маски, які ми носимо» і твердженням, що всі люди носять маски в метафоричному плані, подавляючи свої найтемніші бажання і приймаючи соціально прийнятну подобу.

Тож в цьому фільмі поєднуються щонайменше чотири віртуальні реальності: акторського рольового кіно, анімаційного кіно, міфології та соціальних масок-ролей. Ці реальності гармонійно сплітаються в цілісну картину зі складною, багатоплановою, інтертекстуальною драматургією, через яку розкривається провідна ідея фільму: які ролі не грала б людина у житті та у своїх фантазіях, всі вони – різні грані її особистості.

В сучасному кіномистецтві існує ще багато інших фільмів, драматургія яких передбачає перетинання різних віртуальних реальностей, зокрема, з віртуальною реальністю комп'ютерних відеоігор. Аналіз цього напряму є предметом подальших досліджень віртуальних реальностей крос-художнього кіно.

Висновки. Результати дослідження показали, що феномен віртуальної реальності набуває різних проявів у кіномистецтві, в якому практикується поєднання різних жанрів, технологій та художньої стилізації в рамках однієї постановки (фільму, сюжету). Найвиразніше це проявляється у кінофільмах, де поєднується акторське рольове кіно з анімаційним, коли створюється віртуальна реальність, в якій люди спілкуються, взаємодіють із мульт-персонажами.

Такий крос-художній прийом застосовується різною мірою:

- в окремих епізодах з короткочасною появою у кадрі поряд із акторами-людьми мальованого мульт-персонажу;

- коли головним героєм є персонаж, візуалізація якого здійснюється засобами анімації;

- коли створюються цілі віртуальні світи, зокрема, на перехресті віртуальних реальностей акторського рольового кіно та анімаційного кіно.

Ці віртуальні реальності суттєво відрізняються одна від одної, але всі вони породжені людською фантазією. Точніше – людським прагненням уявити себе в інших обставинах. Тому якими різними не були б віртуальні реальності, всі вони завжди про одне – про Людину, про її мрії, цінності та духовні засади буття.

Список літератури

1. Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Віртуальна реальність і кіберпростір як атрибути сучасного суспільства. Інформація і право, 2020, № 4(35), С. 9–21.

2. Сакун А.В., Кадлубович Т.І., Черняк Д.С. Віртуальна реальність як чинник мультикультураль-

ності. ISMA: International scientific and practical conference (Riga, Latvia, July 16-17, 2021). P. 26-30. DOI: 10.30525/978-9934-26-117-6-6.

3. Огороднійчук Ю. Віртуальна реальність як феномен та її вплив на буття людини. Humanities Studies, 2024, Вип. 20(97). С. 83-92. DOI: 10.32782/hst-2024-20-97-10.

4. Прокопович Л.В. Віртуальна реальність театру у візіях Анатолія Баканурського. Вісник науки та освіти, 2022, № 3(3), С. 129–140. DOI: 10.52058/2786-6165-2022-3(3)-129-140.

5. Holat O. The New Future of Cinema Art, Cinematic Virtual Reality. Impact of Contemporary Technology on Art and Design, 2025. P. 19-40. DOI: 10.4018/979-8-3693-4318-0.ch002.

6. Subasi K., Parsa A., As E. A new form of cinema with virtual reality technology: VR film. Journal of Interdisciplinary Innovation Studies, 2025, Vol. 5, Iss. 2. P. 154-169. DOI: 10.56723/dyad.1677487.

7. Nicolae, Dana. Spectator Perspectives in Virtual Reality Cinematography. The Witness, the Hero and the Impersonator. Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, Media, 2018, Vol. 2, Iss. 20. P. 168-180. DOI: 10.24193/ekphrasis.20.10.